

تدوین نرم‌افزار طراحی سیکلون‌ها به منظور جمع‌آوری ذرات معلق

خسرو اشرفی^۱، مجید شفیع‌پور مطلق^۲، فرشید ایمنی^۳

۱- استادیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

۲- استادیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

۳- دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

در دو دهه گذشته و با افزایش آلودگی‌های منتشرشده توسط واحدهای صنعتی، کنترل آلودگی‌های هوای منتشرشده توسط این واحدهای صنعتی جنبه جدی‌تری به خود گرفت. در این میان، استفاده از دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا به عنوان یکی از اقتصادی‌ترین روش‌ها مورد توجه صاحبان صنایع قرار گرفت. سیکلون‌ها یکی از پرکاربردترین این دستگاه‌ها هستند که هم به عنوان دستگاه کنترل و هم به عنوان پیش‌تصفیه‌کننده در واحدهای مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به اهمیت حذف ذرات آلاینده و جنبه‌های اقتصادی طراحی دقیق این دستگاه‌ها، لزوم تهیه نرم‌افزاری با توانایی طراحی سیکلون‌ها با دقت بالا احساس گردید. این مقاله به تشریح عملکرد نرم‌افزار تدوین شده توسط نویسندگان می‌پردازد که با توجه شرایط گاز حامل مواد آلاینده، سیکلون‌ها را با دقت بسیار بالا طراحی می‌کند.

واژه‌های کلیدی: مشکلات زیست‌محیطی، آیین‌نامه، آلودگی هوا، سیکلون، واحدهای صنعتی

khashrafi@ut.ac.ir^۱

shafiepourm@ut.ac.ir^۲

farshidimani@ut.ac.ir^۳

۱. مقدمه

واحدهای صنعتی مقادیر قابل توجهی از ذرات معلق و گازهای آلاینده را وارد جو می‌کنند. به همین دلیل با تصویب قوانین مختلف (مانند قانون هوای پاک در سال ۱۹۷۰ و اصلاحیه آن در سال ۱۹۷۷ در کشور ایالات متحده آمریکا)، ارتقاء کیفیت هوا مورد توجه قرار گرفت. به منظور دستیابی به اهداف این آیین‌نامه‌ها، روش‌های مختلفی در پیش روی صنعتگران قرار داشت که در بسیاری از موارد، استفاده از دستگاه‌های کنترل به‌عنوان بهترین و اقتصادی‌ترین راه‌حل به‌منظور کنترل ذرات آلاینده انتشار یافته از واحدهای آلاینده انتخاب گردید [۱]. در میان دستگاه‌های کنترل، سیکلون‌ها دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشند. سیکلون‌ها یک وسیله مکانیکی ساده می‌باشند که برای خروج ذرات نسبتاً بزرگ از جریان گاز استفاده می‌شوند. در واحدهای صنعتی اغلب از سیکلون‌ها به‌عنوان یک پیش‌تصفیه‌کننده استفاده می‌شود. مهمترین پارامترهای که در طراحی سیکلون‌ها می‌بایست مورد محاسبه قرار گیرند، شامل ابعاد دهانه ورودی و خروجی گاز حامل ذرات آلاینده، بدنه، سیستم تخلیه ذرات، راندمان و افت فشار می‌شود [۲ و ۳]. در حال حاضر نرم‌افزارهای محدودی در مورد طراحی سیکلون‌ها تدوین و طراحی شده‌اند که از مهمترین آنها می‌توان به نرم‌افزار Cyclone design and analysis (تدوین شده در سال ۱۹۹۷ و به منظور طراحی سیکلون‌های استاندارد)، CyDesign و Cyclone design اشاره نمود [۴]. همچنین در مورد افزایش دقت روابط و مدل‌سازی جریان گاز حامل ذرات آلاینده در سیکلون‌ها نیز اقدامات بسیار گسترده‌ای انجام گرفته‌است که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی همچون مطالعات آزمایشگاهی بر روی حرکت جریان در داخل سیکلون‌ها در سال ۲۰۰۶، محاسبه میزان افت فشار در سیکلون‌ها در سال ۲۰۰۶، ویژگی‌ها و خصوصیات جریان در جداکننده‌های سیکلونی در سال ۲۰۰۵، مقایسه عملکرد سیکلون‌ها در شرایط مختلف عملیاتی در سال ۲۰۰۳ اشاره نمود. در نرم‌افزار تدوین شده علاوه بر به کارگیری آخرین روابط بدست آمده به منظور طراحی سیکلون‌ها و دقت بسیار بالا در محاسبات، با طراحی سه نوع سیکلون (سیکلون با راندمان بالا، استاندارد و با راندمان متوسط) و همچنین محاسبه راندمان سیکلون‌ها دارای برتری‌های چشمگیری در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی آن می‌باشد. در این مقاله ابتدا توضیحاتی در مورد سیکلون‌ها داده می‌شود. سپس روابط مورد استفاده در طراحی و روند طراحی تدوین شده شرح داده می‌شود و در انتها عملکرد نرم‌افزار مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج آن با نتایج بدست آمده از نرم‌افزار Cyclone design and analysis مقایسه می‌گردد.

۲. سیکلون‌ها

اولین سیکلون در سال ۱۸۸۶ طراحی و مورد استفاده قرار گرفت [۲]. این دستگاه‌ها یکی از متداول‌ترین دستگاه‌های کنترل می‌باشد و به‌منظور جمع‌آوری ذرات با قطر زیاد کارایی مناسبی دارند. با این حال این دستگاه‌ها راندمان بالای الکتروفیلترها، فیلترهای پارچه‌ای و اسکرابرها را ندارند ولی می‌توانند به منظور

حذف ذرات بزرگ و یا به عنوان پیش تصفیه کننده (قبل از ورود گاز به دستگاه‌هایی با راندمان بالا) مورد استفاده قرار گرفته و کارایی و کاربرد بسیار خوبی داشته باشند. این دستگاه‌ها قادر به حذف ۸۰ درصد ذرات بالای ۲۰ میکرومتر می‌باشند و بقیه ذرات که قطر کوچکتری دارند می‌بایست توسط دستگاه‌هایی که راندمان بالاتری دارند، حذف شوند. سیکلون‌ها دارای قطعات قابل حرکت نیستند و به همین دلیل نیاز کمی به هزینه‌های نگهداری و تعمیرات دارند. روش کلی حذف ذرات در این دستگاه‌ها به این صورت است که گاز وارد دستگاه می‌شود و به دلیل شکل دستگاه شروع به چرخش می‌کند ولی ذرات بزرگتر به دلیل داشتن تکانه بیشتر همراه گاز حرکت نمی‌کنند و با برخورد به دیواره سقوط می‌کنند و از جریان گاز حامل خارج می‌شوند [۵ و ۶]. معمولاً این سیکلون‌ها بر اساس شکل بخش ورودی به سه گروه دستگاه‌هایی با ورودی مماسی، سیکلون با ورودی محوری و جداکننده‌های بزرگ سیکلونی تقسیم می‌شوند. همچنین این دستگاه‌ها بر اساس میزان راندمان به سه گروه سیکلون با راندمان بالا، استاندارد و با راندمان متوسط دسته‌بندی می‌شوند.

راندمان حذف این دستگاه‌ها وابسته به ابعاد آنها می‌باشد. هرچه تعداد چرخش گاز در دستگاه‌ها بیشتر باشد، راندمان حذف این دستگاه‌ها بیشتر می‌شود. سرعت ورودی گاز به دستگاه دارای اهمیت ویژه‌ای است. هرچه سرعت ورودی بیشتر باشد، افت فشار نیز افزایش می‌یابد. مقدار سرعت ورودی به ابعاد دهانه ورودی گاز حامل به دستگاه بستگی دارد [۷].

۳. پارامترهای طراحی

پارامترهای استفاده شده در این روند قطر حدی و معیار، راندمان حذف و افت فشار می‌باشد که در ادامه در مورد هر یک از این عوامل و روابط طراحی توضیحاتی ارائه می‌شود [۷، ۸ و ۹]:

۱- قطر حدی: قطری است که راندمان حذف آن ۵۰ درصد باشد و مقدار آن از رابطه ۱ به دست می‌آید:

$$d_{pc} = \left(\frac{9\mu B_c}{2\pi N V_i (\rho_p - \rho)} \right)^{0.5} \quad (1)$$

که در این رابطه d_{pc} ، قطر حدی بر حسب mm ، μ ، لزجت گاز بر حسب $pa.s$ ، B_c ، عرض ورودی دستگاه بر حسب m ، V_i ، سرعت ورودی به دستگاه بر حسب $\frac{m}{s}$ ، N ، تعداد چرخش موثر، ρ_p ، چگالی ذره بر حسب $\frac{kg}{m^3}$ و ρ ، چگالی گاز بر حسب $\frac{kg}{m^3}$ می‌باشند.

۲- قطر معیار: قطری است که راندمان حذف آن ۱۰۰ درصد باشد و مقدار آن از رابطه ۲ به دست می‌آید:

$$d_{cd} = \left(\frac{9\mu B_c}{\pi N V_i (\rho_p - \rho)} \right)^{0.5} \quad (2)$$

که در این رابطه d_{cd} ، قطر معیار بر حسب mm می‌باشد.

۳- راندمان حذف: روابط بسیار زیادی در خصوص تعیین راندمان دستگاه‌ها استفاده می‌شود. از مهمترین روابط مربوط به راندمان رابطه زیر (رابطه ۳) است که روند طراحی از آن استفاده شده‌است:

$$\eta = 1 - c \frac{(\pi N V_c D^2 \rho_p)}{9 w_i \mu} \quad (3)$$

در این دستگاه‌ها با افزایش قطر، راندمان حذف بالا می‌رود.

۴- افت فشار: یک پارامتر مهم در طراحی دستگاه‌های کنترل است. در صورتی که افت فشار زیاد باشد نیاز به استفاده از دمنده می‌باشد. در سیکلون‌ها افزایش افت فشار معمولاً به معنی افزایش راندمان است که به همین دلیل می‌بایست یک رابطه منطقی میان این دو پارامتر برقرار نمود. به منظور تعیین مقدار افت فشار روابط بسیار زیادی وجود دارد که از مهمترین این روابط می‌توان به رابطه ۴ اشاره کرد:

$$\Delta P = k_c \rho V_i^2 \quad (4)$$

که k_c یک ضریب ثابت است که مقدار آن از ۰/۰۱۳ تا ۰/۰۲۴ متغیر می‌باشد.

۴. روند طراحی سیکلون‌ها

همانگونه که پیشتر اشاره شد، در صنعت این دستگاه‌ها به سه نوع سیکلون با راندمان بالا، سیکلون استاندارد و سیکلون با راندمان متوسط تقسیم می‌شوند. روند طراحی این سیکلون‌ها مشابه می‌باشد و تنها اختلاف این روندها، تفاوت در نسبت ابعاد به قطر دستگاه می‌باشد که در جدول ۱ (و شکل ۱) به آن اشاره شده‌است. در ابتدای روند طراحی می‌بایست نوع دستگاه و تعداد گردش موثر تعیین گردد. سپس مقدار قطر دستگاه محاسبه و ابعاد دیگر دستگاه (مانند قطر دستگاه، عرض و ارتفاع ورودی، طول خروجی، قطر خروجی، طول سیلندر، افت فشار و راندمان) با استفاده از جدول‌های مربوطه که برای هر سه نوع سیکلون تعیین شده‌است، محاسبه می‌شود [۳]. در انتها افت فشار و راندمان دستگاه محاسبه می‌شود.

جدول ۱: نسبت ابعاد دستگاه به قطر دستگاه در سه نوع طراحی مختلف دستگاه سیکلون [۹]

راندمان			توضیحات	نام بخش‌های مختلف دستگاه که در شکل ۱ نشان داده شده است
معمولی	متوسط	بالا		
۱	۱	۱	قطر دستگاه	D_c
۰/۵	۰/۷۵	۰/۵	ارتفاع ورودی	H_c
۰/۲۵	۰/۳۷۵	۰/۲	عرض ورودی	B_c
۰/۶۲۵	۰/۸۷۵	۰/۵	طول خروجی	S_c
۰/۵	۰/۷۵	۰/۵	قطر خروجی	D_c
۲/۵	۱/۵	۱/۵	طول سیلندر	L_c
۲	۲/۵	۲/۵	طول بخش مخروطی شکل	Z_c

شکل ۱: علائم و پارامترهای مورد استفاده در سیکلون‌ها

در ادامه روند طراحی این دستگاه‌ها به طور کامل توضیح داده می‌شود:
 در مرحله اول نوع دستگاه از لحاظ راندمان تعیین می‌شود.
 در مرحله دوم، با توجه به نوع دستگاه از لحاظ راندمان، تعداد گردش موثر تعیین می‌شود که مقدار گردش موثر برای هر سیکلون در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲: مقدار گردش موثر برای سیکلون‌ها

نوع سیکلون	گردش موثر (NE)
سیکلون با راندمان بالا	۱/۵
سیکلون استاندارد	۳
سیکلون با راندمان متوسط	۲

در مرحله سوم قطر دستگاه تعیین می‌شود. مقدار قطر دستگاه با توجه به نوع آن در جدول ۳ آمده است.
 سپس با استفاده از جدول ۱ (و شکل ۱) ابعاد دستگاه محاسبه می‌شود و در مرحله آخر راندمان دستگاه با استفاده از روابط ۵ و ۶ به دست می‌آید.

جدول ۳: محاسبه قطر دستگاه

نوع سیکلون	قطر دستگاه
سیکلون با راندمان بالا	$D = 10^{(-\frac{8}{3})} [6.28 \frac{d_{p100}}{[\frac{9\mu}{\pi(\rho_p + \rho_g)}]^{0.5} [\frac{1}{N_e}]^{0.5}}]^{(\frac{2}{3})}$
سیکلون استاندارد	$D = 10^{(-\frac{8}{3})} [5.568 \frac{d_{p100}}{[\frac{9\mu}{\pi(\rho_p + \rho_g)}]^{0.5} [\frac{1}{N_e}]^{0.5}}]^{(\frac{2}{3})}$
سیکلون با راندمان متوسط	$D = 10^{(-\frac{8}{3})} [1.1821 \frac{d_{p100}}{[\frac{9\mu}{\pi(\rho_p + \rho_g)}]^{0.5} [\frac{1}{N_e}]^{0.5}}]^{(\frac{2}{3})}$

$$E_i = \frac{(\frac{d}{d_{pc}})^2}{1 + (\frac{d}{d_{pc}})^2} \quad (5)$$

$$E_{tot} = \sum_{i=1}^5 W_i E_i \quad (6)$$

که در آن E_{tot} راندمان کل و W_i درصد وزنی هر قطر و E_i راندمان مربوط به هر قطر می باشد.

۵. تشریح و بررسی عملکرد نرم افزار

نرم افزار طراحی سیکلون ها با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ۶ تدوین و نوشته شده است. این نرم افزار شامل سه بخش ورود اطلاعات، محاسبات و نمایش اطلاعات خروجی می باشد. با اجرای این نرم افزار ابتدا اطلاعات ورودی طراحی در نرم افزار تدوین شده (که شامل راندمان (بدون بعد)، چگالی ذرات و گاز بر حسب $\frac{g}{cm^3}$ ، دبی گاز بر حسب $\frac{m^3}{s}$ و قطر ذره مورد نظر برای حذف در صد و نوع سیکلون مورد نظر (سیکلون متداول، سیکلون استاندارد و سیکلون با راندمان بالا) می شود) توسط کاربر وارد نرم افزار می شود (شکل ۲). در مرحله بعد اطلاعات مربوط به اندازه و درصد وزنی ذرات موجود در گاز حامل وارد نرم افزار می شود (شکل ۳). اطلاعات خروجی نرم افزار شامل عرض و طول ورودی دستگاه، طول و قطر استوانه، طول بخش مخروطی، طول بخش تولید جریان گردابی، طول بخش خروجی ذرات آلاینده و راندمان دستگاه خواهد بود (شکل ۴).

نرم افزار تدوین شده برای گاز خروجی با مشخصات مندرج در جدول ۴ و ۵، سیکلون استاندارد طراحی کرده است و نتایج بدست آمده با نرم افزار Cyclone design and analysis مقایسه شده است، که این نتایج و مقایسه در جدول ۶ با هم مقایسه شده است. نزدیک بودن اعداد بدست آمده نشان دهنده دقت بالای

نرم افزار تدوین شده می باشد. همچنین نرم افزار حاضر با محاسبه راندمان دارای برتری چشمگیری نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه می باشد.

The screenshot shows a software window titled "Form3" with a light beige background. It contains several input fields and a selection menu. The fields are: "Particle diameter for 100% removing (in micro m)", "Efficiency (%)", "Gas flow rate (in sm³/s)", "particle density (in g/cm³)", and "density of flow (in g/cm³)". Below these is a section titled "Select the type of cyclone" with three radio button options: "High Throughput", "Standard", and "High Efficiency". At the bottom center is a "Next" button.

شکل ۲: وارد کردن اطلاعات مربوط به گاز حامل توسط کاربر

The screenshot shows a software window titled "Form5" with a light beige background. It is titled "Particle Size Data" and has two columns of input fields. The left column is labeled "Average Particle Size(in micro m)" and the right column is labeled "Mass Fraction in Average Size Range". Each column has five empty input boxes. At the bottom are two buttons: "Back" on the left and "Next" on the right.

شکل ۳: صفحه مربوط به اطلاعات مربوط به اندازه و درصد وزنی ذرات موجود در گاز حامل

شکل ۴: بخش خروجی مربوط به سیکلون‌ها

جدول ۴: اطلاعات مربوط به گاز حامل

مقدار	مشخصات گاز حامل و ذرات آلاینده
۳/۶۹	دبی گاز حامل (بر حسب $\frac{m^3}{s}$)
۰/۰۰۱۲۱	چگالی گاز (بر حسب $\frac{g}{cm^3}$)
۷/۶۲	چگالی ذرات (بر حسب $\frac{g}{cm^3}$)
۳۵	قطر ذره موردنظر برای حذف صد در صد (بر حسب میکرومتر)
۳	بار ذرات (بر حسب $\frac{g}{cm^3}$)
۸۰	راندمان مطلوب برای دستگاه (بر حسب %)

جدول ۵: قطر ذرات آلاینده در گاز حامل و درصد وزنی آنها

درصد وزنی	قطر ذرات (بر حسب میکرومتر)
۲	۵
۵	۱۰
۸	۲۰
۱۰	۷۵
۷۵	۱۰۰

جدول ۶: مشخصات سیکلون‌ها طراحی شده در مثال

مقدار محاسبه شده توسط نرم‌افزار design and analysis Cyclone	مقدار محاسبه شده توسط نرم‌افزار	پارامترهای طراحی
۹/۴۶	۹/۴۵	قطر دستگاه
۴/۷۳	۴/۷۲	ارتفاع ورودی
۲/۳۶	۲/۳۶	عرض ورودی
۵/۵	۴/۷	قطر بخش خروجی گاز
۱۵/۴	۱۸/۹	ارتفاع دستگاه
۲۲/۴۴	۱۶/۵	ارتفاع بخش خروجی
۵/۲۹	۵/۶۷	طول بخش تولید جریان گردابی
۳/۹۷	۳/۷۸	قطر بخش خروجی ذرات جمع آوری شده
---	۶۶/۹	راندمان

۶. نتیجه گیری

دستگاه‌های کنترل نقش مهمی را در کاهش تأثیر صنایع و واحدهای آلاینده در گسترش آلودگی‌های هوا ایفا می‌کنند. از مهمترین و پرکاربردترین این دستگاه‌ها می‌توان به سیکلون‌ها اشاره نمود. از مهمترین مزیت این دستگاه‌ها راندمان مناسب این دستگاه‌ها در حذف ذرات با قطر بالا می‌باشد که باعث استفاده از آنها هم به عنوان پیش تصفیه کننده و هم به عنوان دستگاه کنترل شده است. روابط پیچیده و متنوع طراحی و انجام محاسبات سنگین منجر به بروز اشتباه فراوان در محاسبات و در نتیجه کاهش قابل توجه کارایی دستگاه خواهد شد. به همین منظور طراحی دقیق این دستگاه‌ها به منظور دستیابی به راندمان مناسب حذف ضروری به نظر می‌رسد. نرم‌افزار تدوین شده علاوه بر طراحی دقیق این دستگاه‌ها (در سه نوع مختلف) و کاهش زمان طراحی، امکان بروز اشتباهات متداول را در زمان طراحی این دستگاه‌ها را به حداقل خواهد رساند.

۷. مراجع

[۱] اشرفی، خسرو، شفیق پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، ۱۳۸۸، تدوین نرم‌افزار انتخاب نوع دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا برای صنایع مختلف، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران.

- [2] Joseph, Gerald, Jahnke, James T, Beachler, David S, 1983, "Air Pollution Control Systems for Selected Industries", APTI Course SI:431
- [3] Theodore, Louis, 2008, "Air Pollution Control Equipment", ISBN 978-0-470-20967-7
- [4] Wang, Lingjuan, 2004, "THEORETICAL STUDY OF CYCLONE"
- [5] Cheremisinoff, Nicholas P, 2002, "Handbook of Air Pollution Prevention and Control", Elsevier Science (USA): 0-7506-7499-7
- [6] Nevers.N.D, 2000, "Air Pollution Control Engineering", Mc Graw-Hill
- [7] Schnelle, Karl B, Brown, Charles A, 2002, "Air Pollution Control Technology Handbook", Mechanical engineering handbook series: 0-8493-9588-7
- [8] Boubel, Richard, Fox, Donald, Turner, Bruce, Stern, Arthur, 1994, "Fundamentals of Air Pollution", Elsevier (USA): 0-12-118930-9
- [9] Louis,T, 2008, "Air Pollution Control Equipment", John wiley & Sons, Inc